

АНАЛИЗ ПРОСТЫХ ГЛАГОЛОВ В «ШАХНАМЕ» АБУЛКАСИМА ФИРДОУСИ

ШОДИЕВ РУСТАМХОН АЗИЗУЛЛОЕВИЧ

Доктор филологических наук, профессор факультета языков Азии и Европы,
Таджикский национальный университет

*Данная статья посвящена многоаспектному лингвистическому анализу глагольной системы в героическом эпосе «Шахнаме» Абулкаси́ма Фирдоуси. Автор рассматривает «Шахнаме» как уникальный лингвистический арсенал, запечатлевший начальный этап формирования таджикского (новоперсидского) языка. В центре внимания находится исследование **простых и именных глаголов** в диахронно-синхронной плоскости, что позволяет проследить эволюцию глагольных основ от среднеперсидского языка к фарси-дари.*

*В работе детально анализируется **модель конверсии** — образование деноминативных глаголов путем присоединения суффикса *-id* и показателя инфинитива *-an* к именным основам. Автор классифицирует глагольную лексику на несколько групп:*

- *глаголы, сохранившие свою структуру и перешедшие из среднеперсидского в новоперсидский (например, *duzdidan, sigalidan*);*

- *архаичные формы, не нашедшие продолжения в современном языке (*drojidan, kenidan*);*

- *авторские неологизмы и редкие формы хорасанского стиля.*

*Особое внимание уделяется проблеме **вариативности и синонимии**. Исследуется сосуществование простых глаголов и их именных составных эквивалентов (например, *gutanidan — gutan burdan*), а также наличие фонетических и диалектных вариантов в тексте поэмы (*afraxtan // afrastan*). В статье аргументируется тезис о том, что Фирдоуси не только сохранил традиционные среднеперсидские формы, но и активно вводил в нормативный оборот новые лексемы, часть из которых стала уникальным вкладом поэта в развитие языка.*

*В заключительной части работы дается характеристика более 20 специфических простых глаголов (*tufidan, pasavidan, alfaydan* и др.), их интерпретация в классических словарях (фархангах) и роль в формировании лексического фонда современного таджикского и персидского языков. Статья представляет значительный интерес для специалистов в области истории языка, лексикологии и иранской филологии.*

Ключевые слова: Шахнаме, Фирдоуси, новоперсидский язык, фарси-дари, глагольное словообразование, именные глаголы, конверсия, диахрония, хорасанский стиль, таджикское языкознание.

В таджикском языкознании все более настойчиво и убедительно актуализируется точка зрения, согласно которой будущее филологической науки за многоаспектным, комплексным исследованием феноменов культурного наследия нации.

Одной из главных и актуальных проблем, стоящих перед таджикскими лингвистами, является введение в научный обиход лингвотеретическое осмысление и научная интерпретация языковой природы единиц произведений прошлых эпох, исследование их языковых арсеналов в диахронно-синхронной плоскости.

Подобный подход позволит изучить языковые особенности в начальный период формирования таджикского (новоперсидского) языка, освещая дальнейшие пути развития вплоть до сегодняшнего времени.

Как известно, одной из основных баз любого языка является глагол. Несмотря на наличие отдельных трудов, посвященных глагольной системе литературных памятников IX-XIII вв., многие вопросы образования, функционирования и характеристики глаголов еще остаются вне поля зрения лингвистов. Изучение различных аспектов истории развития лексико-семантической и грамматической структуры простых, префиксальных именных глаголов целесообразно рассматривать на материале одного конкретного произведения

рассматриваемого периода. Именно с этой целью в качестве объекта исследования было выбрано величайшее произведение Фирдоуси «Шахнаме» как блестящий образец персидско-таджикской литературы.

Основная цель исследования заключается в многоаспектном изучении моделей и способов образования глаголов в выдающемся памятнике классика таджикско-персидской литературы Абулкаси́ма Фирдоуси «Шахнаме».

Именные глаголы или деноминативная форма образуются от именных основ с прибавлением к ним суффикса -id и показателя инфинитива -an (=idan). Появление подобных глаголов по модели конверсии (conversion) связано с среднеперсидским языком. Образование именных глаголов по этой модели глагольного словообразования реализуется с помощью различных именных частей. Вначале с прибавлением глагольного суффикса -id от именной основы образуется основа прошедшего времени, а с показателем инфинитива --an – масдар. Подобный способ появления новых глаголов с использованием различных именных основ является одним из постоянных источников формирования глагольной лексики. По этой словообразовательной модели происходит образование глагольных основ от именных основ с помощью суффикса -id, но при этом основным фактором в появлении таких моделей являются именные основы.

В среднеперсидском языке в образовании именных глаголов используется определенное количество именных основ, часть из которых нашла свое продолжение в новоперсидском языке, а другая часть – нет:

а) глаголы, которые в фонетической вариации перешли из среднеперсидского языка в новоперсидский: anjamidan, ср.-перс. hanjamidan (hanjam «конец») «оканчиваться», «заканчиваться», farjamidan, ср.-перс. farjamidan (farjam «конец») «оканчиваться», sigalidan, ср. перс. sigalidan (sigal «размышление») «размышлять», «мыслить», duzdidan, ср.-перс. duzdidan (duzd «вор») «воровать», «красть», kamidan, ср.-перс. kamidan (kam «пожелание») «желать» и т.п.;

б) глаголы, не нашедшие своего продолжения в новоперсидском языке: drojidan (droj «ложь») «лгать», «говорить неправду», vinasidan (vinas «вина», «грех») «грешить», hambaridan (hambar «амбар») «складировать», kenidan (ken «мечь», «лишение»), «затаить злобу», padkardan (padkar «битва») «биться», «сражаться» и т.п.

Вслед за среднеперсидским языком этот способ глагольного словообразования получил дальнейшее развитие в фарси-дари, что способствовало появлению различных именных глаголов.

В раннем периоде развития фарси-дари появилось множество именных глаголов, образованных по типу модели конверсии, которые впоследствии пополнили активный запас глагольной лексики. Важнейшей особенностью именных глаголов этого периода можно считать то, что именная часть составляли персидские (таджикские) слова, и благодаря семантике именной части четко проявлялось значение глагола, обозначающего выполнение действия или состояние. Таким образом, рассматриваемая модель представляет собой важнейший источник формирования и развития глагольной лексики в последующие периоды развития новоперсидского языка и в особенности современных таджикского и персидского языков.

Помимо этого, как свидетельствуют данные персидско-дари фархангов и глоссарии к поэтическим и прозаическим произведениям различных периодов, глагольная лексика в матрице именных глаголов находилась лишь на стадии становления и формирования. Основываясь на различные литературные памятники на фарси-дари и материале древних рукописей, можно прийти к заключению, что именные глаголы, преимущественно в поэтическом наследии, использовались в хорасанском стиле, ярким примером чего является творчество художников пера эпохи Саманидов, в том числе Фирдоуси – гениального автора «Шахнаме». В «Шахнаме» и других произведениях раннего периода фарси-дари по этой модели с использованием традиционных среднеперсидских форм стали

появляться другие именные глаголы, часть из которых можно считать плодом творческих поисков самих поэтов и писателей В «Шахнаме», по свидетельству Л.С.Пейсикова, большинство именных глаголов этой модели можно считать образованными самим автором [1:93].

Одним из предметов научной полемики об именных глаголах является вопрос о том, какую именно из форм можно отнести к нормативному языку. На примере глаголов *anbaridan*, *anbardan*, *anbasta* «складировать» и *sekaridan*, *sekardan*, *sekaridan* «охотиться», приведенных Л.С. Пейсиковым, можно высказать предположение, какой из этих форм нормативного языка Фирдоуси отдавал свое предпочтение. На наш взгляд, при анализе подобных глаголов с их фонетическими вариантами следует проследить использование этих единиц в среднеперсидском языке, что, в свою очередь, может подтвердить их употребление в установившихся правилах письменности. Например, в среднеперсидском языке глагол *hanbaridan* «складировать» встречается в трех формах: *hambaridan*, *hambardan*, *anbasta*, (ОНВ *anbaz-*) «складировать». Первые две формы образовались от имени существительного *hambar*, а третья- *anbasta* от основы настоящего времени *anbaz-*. Несмотря на употребительность всех трех форм в среднеперсидском языке, можно утверждать, что их использование в фарси-дари основывается на распространении этих глаголов в среднеперсидском языке, которые также имелись и в нормативном языке, и в произведениях на языке фарси-дари. Таким образом, все эти три формы в рассматриваемом произведении имели одинаковую степень употребительности.

Процесс формирования именных глаголов в новоперсидском языке можно проследить на материале древнейших фархангов, Персидского словаря Муина, Словаря Деххудо, глоссариев к печатным произведениям и т.д. Некоторые именные глаголы, извлеченные из древних персидских словарей, приведены в приложении исследования Ж. Лазара [4: 501-503].

В «Шахнаме», как и в других памятниках раннего периода, все именные глаголы были персидско-таджикские, в их число также включены и парфянские глаголы. В качестве иллюстрации приведем употребленные в «Шахнаме» весьма распространенные именные глаголы: *aramidan* (< *aram* «покой») «успокаиваться», *asubidan* (<*asub-* «беспорядки») «восставать», *arzidan* (<*arz-* «стоимость») «иметь ценность» (эквивалентом этого именного глагола в «Шахнаме» является составной глагол *arj dastan*, образованный от слова *arj*, который является фонетическим вариантом *arz* (z-j). Существуют также другие именные глаголы, которые, используя наряду со своими составными эквивалентами, во многих случаях могут заменять друг друга, например, глагол *gumanidan* «подозревать» в «Шахнаме» имеет и такую форму как *guman burdan*. Подобные соответствия присущи также глаголам *parhezidan* «воздержаться от чего-л.», *panahidan* «укрываться», *farebidan* «обманывать» и т. п.

Глагольной лексике «Шахнаме» свойственно наличие целого ряда редких глаголов, которые были также употреблены другими поэтами и писателями Хорасана. В связи с данным фактом можно вспомнить несколько именных глаголов: *alfanjidan*, *zazidan*, *maxidan*, *sukohidan*. Исследуя образование именных глаголов в период формирования художественной литературы на персидско-таджикском языке хорасанским стилем, Л.С.Пейсиков опирался на мнение одного из исследователей творчества Носира Хусрава, иранского ученого Абдулали Дастгаеба, согласно точке зрения которого глагольная система Носира Хусрава является продолжением традиций хорасанского стиля. Небольшое количество именных глаголов, свойственных этому стилю, в «Шахнаме» не наблюдается: *alfanjidan* «собирать», *zazidan* «говорить вздор», *sukohidan* «обладать величием», *maxidan* «двигать», «пользаться» [2:94]

Следует отметить, что приведенные из «Шахнаме» факты употребления подобных именных глаголов не подкрепляют, а скорее всего, отрицают данное суждение. Эти глаголы, употреблявшиеся в творчестве поэтов и писателей Хорасана в эпоху Фирдоуси и

последующие века, а также в «Шахнаме», все вошли как известные общеупотребительные слова в нормативный язык. Исключение составляет лишь глагол *zazidan*. В рассматриваемом произведении встречается слово *zaz* «чепуха», «вздор», от которого и образовался этот глагол.

Для отдельных простых глаголов новоперсидского языка характерно наличие их составных именных соответствий или синонимов, которые также широко использовались.

Связь значения между простым глаголом и составным именным глаголом обеспечивала в основном именная часть глагола.

Представляем примеры использования простых глаголов и именных составных глаголов в «Шахнаме»: *guselidan=guse kardan* «проводить». *girstan=giryān sudan* «заплакать», *gumanidan-guman burdan* «подозревать», *gurextan-gurezan sudan* «убегать», *kamidan=kam xvastan* «жить в свое удовольствие», *nalidan=nalis kardan* «ныть», *nihuftan=nihuft dastan* «прятать», *nioysidan=gos kardan* «слушать» и т.п.

Однако следует отметить, что не все синонимы глаголов перешли из среднеперсидского языка в новоперсидский. В новоперсидском языке некоторые из этих глаголов приобрели форму соответственно распространенным моделям образования синонимов в фарси-дари, часть из которых приобрела особенности диалектов Восточного Ирана. Простые глаголы и их фонетические варианты.

Исследование глагольной лексики «Шахнаме» позволяет прийти к заключению, что в новоперсидском языке наряду с литературными нормами использовались и местные диалектные варианты слов. Подобная тенденция наблюдалась не только в «Шахнаме» и других поэтических и прозаических произведениях раннего периода развития фарси-дари. Например: *afraxtan// afrastan* «поднимать», «воздвигать» встречался в древнейших рукописях в форме *faraxtan*. В «Шахнаме» употреблялись оба варианта глагола, при этом преимущество оказывалось первому, благодаря чему он использовался, а таких структурах, как *gardan afraxtan, sar afraxtan, gos afraxtan, taj afraxtan* и т.п.

Приведем еще один пример: *afzudan//fuzudan//fazaidan* «увеличивать», «прибавлять». Форма *afzudan* в «Шахнаме» употребляется чаще в сочетании с префиксом *bi-*.

Что касается глагола *afkandan* и его фонетических вариантов *afgandan//fikandan//abkandan//abgandan* «отбросить», «выбросить», «бросить на землю», «разрушать», то он в исследуемом произведении обладает также и другими значениями: «расстилать»; «проливать»; «убивать»; «охотиться»; «отстранять»; «нападать», «бежать».

Подобным образом с привлечением достоверного материала из других письменных произведений классического периода были подвергнуты детальному анализу такие вариативные глаголы, как *afroxtan//furoxtan//faroxtan, histan//hilidan, mustan/malidan, ahixtan // axtan//ahanjidan//ahazidan* и многие другие, которые в той или иной форме использовались в «Шахнаме».

Некоторые редкие и малоупотребительные глаголы, использованные в «Шахнаме», в сопоставлении с их аналогами в других фарси-дари произведениях, а также, в отдельных случаях, среднеперсидских и парфянских текстах. Такие глаголы с их фонетическими, диалектными и лексическими особенностями еще начиная с XI в. стали предметом внимания лексикографов. Они были включены в древние фарханги на фарси-дари, где, подкрепленные иллюстративными примерами из известных художественных произведений, получали всестороннее толкование своего смысла и значения. В число редких и малоупотребительных глаголов можно включить следующие: *ayalidan* «разжигать», «возбуждать», *alfaydan* (-*alfaxdan, alfandan, alfaxtan, alfaxtan, alfidan, alfandidan*) «собирать», «копить», «складировать», *zakidan* «говорить сам со собой». Последний глагол, подкрепленный примером из «Шахнаме», впоследствии появился в фархангах «Бурхони котеъ», «Шарафномаи Мунирй», «Гиёс-ул-луғот», «Онандроч».

Глагол *tufidan* «издавать звуки», «вопить» «рычать» отмечен в фархангах «Онандроч», «Шарафномаи Мунирй», а также в форме инфинитива был употреблен в «Гаршосбноме». В «Шахнаме» этот глагол трижды использовался в значении

«шевелиться», «колыхаться».

В общем подробную характеристику получили более 20 простых глаголов, в числе которых *rasavidan* «гладить», *rasicidan* «строить», «украшать», *rextan* «заворачивать», «обертывать», *bahtan* «играть», «быть занятым», *saftan* «сгибаться вдвое», *amadan* «приходить», «появляться», *kusidan* «бить», «стучать» и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пейсиков Л.С. Очерки по словообразованию персидского языка. – М., 1973.- 199 с.
2. Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. – М., 1975.- 203 с.
3. Фирдоуси А. Шāх-нāме. Критический текст. Т.1,2. Составитель текста и под редакцией Е.Э. Бертельса. - М., 1966.
4. Lazard G. La langue des plus anciens monuments de la prose persane. – P., 1963. – 535 с.